

Anexo 09

Meta:
Elaboração de um Plano de Trabalho

APRESENTAÇÃO

Este anexo objetiva apresentar as ações desenvolvidas pela equipe de pesquisadores do Produto 3, do eixo de Assistência Técnica, para o alcance da meta pactuada no âmbito do subproduto 3.1, a saber: elaboração de um (01) *Plano de Trabalho*.

Durante a execução do projeto, foram elaborados 04 planos de trabalho semestrais, dois para o ano de 2021 e dois para o ano de 2022.

O Plano de Trabalho é um instrumento importante no planejamento das ações, uma vez que oportuniza aos pesquisadores indicarem os objetivos, ações, atividades específicas, os resultados esperados, como também o período de execução para cada uma das ações previstas. Para cada semestre, foi elaborado um documento, discutido com a coordenação do Eixo de Assistência Técnica, visando a sua validação. Os resultados previstos no plano são fundamentais porque subsidiaram a elaboração dos relatórios técnicos parciais.

PLANO DE TRABALHO DO EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/2021

Produto 3: "Desenvolvimento de monitoramento da capacitação e da Execução do PDDE *in loco*"

Equipe de pesquisadores responsáveis pelo produto: Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva e
Profa. Dra. Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Subproduto 3.1 – Estratégias de monitoramento da assistência técnica

FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;

Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva

Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Kathy Souza Xavier de Araújo

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz

Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

APRESENTAÇÃO

O Plano de Ação se refere ao processo de desenvolvimento de estratégias de monitoramento da qualidade da assistência técnica, bem como às ações de monitoramento dos municípios que receberam as capacitações presenciais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Agregadas, Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE e Programa Caminhos da Escola, no âmbito do FNDE, referente ao Projeto do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE, da região Nordeste.

Estão contempladas no Plano de Trabalho: elaboração e aplicação de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica, identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa, desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade. e identificação de boas práticas de gestão.

Os resultados ou produtos que serão alcançados a partir da realização das ações são os seguintes: Revisão da literatura sobre o PDDE, Análise documental, elaboração de itens para o questionário e estruturação do questionário no *google forms*.

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica/2021

Produto 3:	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO
Subproduto 3.1	Estratégias de monitoramento da assistência técnica
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Período	07 Meses (janeiro a julho de 2021)

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Meta/Resultado Esperado	Cronograma de Execução								
				1	2	3	4	5	6	7		
3.1 Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas	3.1.1 Elaboração de indicadores com fins de monitorar e avaliar a qualidade da assistência técnica.	a) Levantamento de informações sobre o PDDE	- Mapeamento das publicações – artigos, teses, dissertações sobre a temática.									
		b) Análise de documentos para identificação de elementos que podem subsidiar a elaboração de indicadores.	- Conhecimento da estrutura de funcionamento e dos processos de gestão do PDDE.									
	3.1.2 Elaboração e aplicação de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica.	a) Definição dos itens que vão compor o questionário.	- Itens do questionário definidos									
		b) Avaliação dos itens pela equipe técnica.										
		c) Estruturação de uma base de dados no google formulário para coleta dos dados.	- Estruturação do questionário no <i>google forms</i> .									
		d) Realização de pré-teste do questionário com a equipe técnica.	- Validação dos itens e da estrutura do questionário.									

PLANO DE TRABALHO DO EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2021.2

Produto 3: "Desenvolvimento de monitoramento da capacitação e da Execução do PDDE *in loco*"

Equipe de pesquisadores responsáveis pelo produto: Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva e

Profa. Dra. Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Bolsista: Kathy Souza Xavier de Araújo - Discente de Pós-graduação - Mestrado

Voluntária: Giselle Oliveira do Nascimento - Discente de Pós-graduação - Mestrado

Subproduto 3.1 – Estratégias de monitoramento da assistência técnica

APRESENTAÇÃO

O Plano de trabalho se refere ao processo de desenvolvimento de estratégias de monitoramento da qualidade da assistência técnica, bem como às ações de monitoramento dos municípios que receberam as capacitações presenciais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Agregadas, Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE e Programa Caminhos da Escola, no âmbito do FNDE, referente ao Projeto do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE, da região Nordeste.

Estão contempladas no Plano de Trabalho: elaboração e aplicação de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica, identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa, desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade. e identificação de boas práticas de gestão.

Os resultados ou produtos que serão alcançados a partir da realização das ações são os seguintes: 03 relatórios técnicos de capacitação e 2 questionários.

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica/2021.2

Produto 3:	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO
Subproduto 3.1	Estratégias de monitoramento da assistência técnica
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Período	Agosto a dezembro de 2021

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução				
				8	9	10	11	12
3.1 Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas	3.1.1 Elaboração e aplicação de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica.	a) Aplicação e análise do questionário de capacitação <u>com tutoria</u>	- 01 Relatório Técnico Parcial Turma 1					
		c) Elaboração, aplicação e análise do questionário capacitação de gestores (Webinário)	- 01 Questionário - 01 Relatório Técnico Webinário I - 01 Relatório Técnico Webinário II					

METAS DO PRODUTO 3.1 – DESENVOLVIMENTO DE MONITORAMENTO - DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE *IN LOCO* EXTRAÍDAS DO PROJETO TÉCNICO PARA O PERÍODO DE 2021 E 2022

P3.1

METAS

- Elaboração de 01(um) questionário;
- Um (01) relatório técnico parcial;
- Um (01) relatório técnico final;
- Um (01) Plano de trabalho

PLANO DE TRABALHO DO EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2022.1

Produto 3: "Desenvolvimento de monitoramento da capacitação e da Execução do PDDE *in loco*"

Equipe de pesquisadores responsáveis pelo produto: Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva e

Profa. Dra. Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Bolsista: Kathy Souza Xavier de Araújo - Discente de Pós-graduação - Mestrado

Voluntária: Giselle Oliveira do Nascimento - Discente de Pós-graduação - Mestrado

Subproduto 3.1 – Estratégias de monitoramento da assistência técnica

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;

Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva

Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Kathy Souza Xavier de Araújo

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz

Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

APRESENTAÇÃO

O Plano de trabalho se refere ao processo de desenvolvimento de estratégias de monitoramento da qualidade da assistência técnica, como às ações de monitoramento dos municípios que receberam as capacitações presenciais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Agregadas, Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE e Programa Caminhos da Escola, no âmbito do FNDE, referente ao Projeto do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE, da região Nordeste.

Estão contempladas no Plano de Trabalho: elaboração e aplicação de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica, identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os *gaps* de conhecimento dos gestores do Programa.

Os resultados ou produtos que serão alcançados a partir da realização das ações são os seguintes: 06 relatórios técnicos parciais, 02 questionários das capacitações presenciais de Gestores/Secretário.

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica/2022.1

Produto 3	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE <i>IN LOCO</i>
Subproduto 3.1	Estratégias de monitoramento da assistência técnica
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Período	Janeiro a Junho de 2022

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução					
				1	2	3	4	5	6
Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas	3.1.1 Elaboração, aplicação e análise de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica.	a) Aplicação e análise do questionário de capacitação <u>com</u> <u>tutoria</u>	- 03 Relatórios Turma 1 – Relatório Final Turma 2 – Relatório Inicial e Final Turma 3 – Relatório Inicial						
		b) Elaboração, aplicação e análise de questionário de capacitação <u>sem</u> <u>tutoria</u> .	- 01 Relatório Técnico Parcial (Início do Curso)						
		c) Elaboração do Relatório de Avaliação do III e IV Webinários	- 02 Relatórios (III e IV Webinários)						
		d) Elaboração de questionários das capacitações presenciais de Gestores/Secretário	- 02 Questionários						

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES, RESPONSÁVEIS E DATA DE ENTREGA DOS PRODUTOS

AÇÃO	ATIVIDADE ESPECÍFICA	RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA
3.1.1 Elaboração, aplicação e análise de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica.	a) Aplicação e análise do questionário de capacitação <u>com tutoria</u> Turma 1 – Relatório Final Turma 2 – Relatório Inicial Turma 2 – Relatório Final Turma 3 – Relatório Inicial	Anielson	10/03/2022 30/03/2022 10/05/2022 30/05/2022
	b) Elaboração, aplicação e análise de questionário de capacitação <u>sem tutoria</u> . Turma única – Relatório Inicial e Final (Parcial)	Anielson	30/06/2022
	c) Elaboração do Relatório de Avaliação do III e IV Webinários - Relatório III Webinário - Relatório IV Webinário	Anielson	28/02/2022 20/03/2022
	d) Elaboração de questionários das capacitações presenciais de Gestores/Secretários	Anielson	30/06/2022

PLANO DE TRABALHO DO EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2022.2

Produto 3: "Desenvolvimento de monitoramento da capacitação e da Execução do PDDE *in loco*"

Equipe de pesquisadores: Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva e Gabriela Tavares do Santos (a partir de setembro de 2022)

Subproduto 3.1 – Estratégias de monitoramento da assistência técnica

APRESENTAÇÃO

O Plano de trabalho se refere ao processo de desenvolvimento de estratégias de monitoramento da qualidade da assistência técnica, como às ações de monitoramento dos municípios que receberam as capacitações presenciais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Agregadas, Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE e Programa Caminhos da Escola, no âmbito do FNDE, referente ao Projeto do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE, da região Nordeste.

Estão contempladas no Plano de Trabalho: elaboração e aplicação de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica, identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os *gaps* de conhecimento dos gestores do Programa.

Os resultados ou produtos que serão alcançados a partir da realização das ações são os seguintes: 13 relatórios técnicos dos cursos, 02 questionários das capacitações presenciais de Gestores/Secretário.

Plano de Ação do Eixo Assistência Técnica/2022.2

Produto 3	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO
Subproduto 3.1	Estratégias de monitoramento da assistência técnica
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Gabriela Tavares dos Santos (a partir de setembro de 2022)
Período	Julho a Dezembro de 2022

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução					
				1	2	3	4	5	6
Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas	3.1.1 Elaboração e aplicação de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica.	a) Aplicação e análise do questionário de capacitação <u>com tutoria</u>	- 05 Relatórios Turma 3 – Relatório Final Turma 4 – Relatório Inicial e Final Turma 5 – Relatório Inicial e final						
		b) Aplicação e análise de questionário de capacitação <u>sem tutoria</u> .	- 02 Relatórios Técnico Final (inicial e final)						
		c) Elaboração, aplicação e análise do Relatório de capacitação de Gestores/Secretários	- 01 Questionário - 02 Relatórios						
		d) Elaboração de Relatório de Avaliação das Capacitações Presenciais	- 01 Questionário - 04 Relatórios						

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES, RESPONSÁVEIS E DATA DE ENTREGA DOS PRODUTOS

AÇÃO	ATIVIDADE ESPECÍFICA	RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA
3.1.1 Elaboração e aplicação de questionário de acompanhamento da qualidade visando o monitoramento da assistência técnica.	a) Aplicação e análise do questionário de capacitação <u>com tutoria</u> Turma 3 – Relatório Final Turma 4 – Relatório Inicial Turma 4 – Relatório Final Turma 5 – Relatório Inicial Turma 5 – Relatório Final	Anielson e Gabriela	30/07/2022 31/08/2022 30/09/2022 30/10/2022 20/12/2022
	b) Elaboração, aplicação e análise de questionário de capacitação <u>sem tutoria</u> . - Turma única – Relatório Inicial - Turma única – Relatório Final	Anielson e Gabriela	20/12/2022 20/12/2022
	c) Elaboração do Relatório de Avaliação das Capacitações dos Secretários e Representantes dos Conselhos - Relatório – Capacitação 01 - Relatório – Capacitação 02	Anielson e Gabriela	30/09/2022 10/12/2022
	d) Elaboração de Relatório de Avaliação das Capacitações Presenciais - Relatório – Primeira Capacitação - Relatório – Segunda Capacitação - Relatório – Terceira Capacitação - Relatório – Quarta e Quinta Capacitação	Anielson	20/09/2022 20/10/2022 20/11/2022 10/12/2022

METAS DO PRODUTO 3 – DESENVOLVIMENTO DE MONITORAMENTO - DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE *IN LOCO* EXTRAÍDAS DO PROJETO TÉCNICO PARA O PERÍODO DE 2021 E 2022

P3.1

METAS

- a) Elaboração de 01(um) questionário;
- b) Um (01) relatório técnico parcial;
- c) Um (01) relatório técnico final;
- d) Um (01) Plano de trabalho

P3.2

METAS

- a) Nove (09) visitas *in loco*;
- b) Elaboração de 01(um) questionário;
- c) Um (03) relatórios técnicos parciais;
- d) Um (01) relatório técnico final;
- e) Um (01) Plano de trabalho;
- f) Produção de um (01) vídeo.